

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Файзиев Фарход Фуркат угли

Магистрант Ташкентского Государственного Юридического
Университета направление «Спортивное право»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569065>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 20 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

электронная
коммерция,
дистанционная
торговля, права
потребителей,
интернет-магазин,
законодательство.

АННОТАЦИЯ

актуальность выбранной темы обусловлена тем, что по вопросам электронной торговли идет поиск единого механизма, связанный с защитой прав потребителей в Интернет пространстве. Данный факт указывает на то, что права потребителей остаются без должной защиты. Автор выделяет проблемы отношений между продавцом и покупателем (потребителем) в сети Интернет, которые являются наиболее актуальными для мирового сообщества.

I. ВВЕДЕНИЕ

Разрешение проблем, связанных с защитой прав потребителей, в целом и в рамках электронной коммерции, является одной из актуальных задач, которая до сих пор не нашла единого решения.

Международно-правовое регулирование электронной коммерции находится в тенденции постоянного совершенствования. В настоящее время достаточно много международных организаций занимаются процессом, связанным с усовершенствованием электронного коммерческого оборота. Нужно отметить, что был разработан свод правил электронной торговли «E-Terms» Международной торговой палатой[1], с усовершенствованием в области электронной коммерции в Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для защиты

интересов потребителей были включены разделы в области электронной торговли. Возрастающая роль и значение информационно-коммуникационных технологий напрямую в конечном счете влияет на уровень конкурентоспособности страны, позволяет собирать и обобщать огромные массивы информации, открывает широкие возможности для управления на стратегическом уровне. Предполагается, что вместе с развитием электронной торговли со временем будет только расти количество пользователей сети Интернет. В нашей республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы,

прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство[2].

В Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» определены следующие задачи: проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям в сфере информационных технологий и коммуникаций; внедрение общепризнанных стандартов в международную электронную коммерцию и совершенствованию ее правовых основ и другие.

Можно предположить, что на просторах Интернета по всему миру в каждую минуту нарушаются права и интересы какого-либо потребителя. Рассматривая проблему защиты прав потребителей в сети Интернет, можно с уверенностью сказать, что она является социальным отношением, так как охватывает не одну какую-либо страну или территорию, а всемирную социальную сеть.

По актуальным вопросам электронной торговли идет поиск единого механизма, связанного с защитой прав потребителей в Интернет пространстве. Данный факт указывает на то, что права потребителей остаются без должной защиты.

В целях обеспечения надлежащей защиты прав потребителей в сети Интернет, со стороны различных государств и международных организаций уделяется огромное внимание следующим проблемным моментам:

- мошенничество;

- нарушения правил электронной торговли;
- продажа некачественных товаров;
- нарушения сроков доставки;
- транспортировки товара;
- предоставление недостоверной рекламы и т.д.

Перечислены основные моменты, которые наиболее часто встречаются на практике при покупке товара в сети Интернет у покупателя.

Исходя из вышеприведенного, можно сказать, что создается такая потребность, как построение определённого правового механизма, который будет служить способом защиты социальных отношений, возникающих между продавцом и покупателем (потребителем) в сети Интернет.

Проблема отношений между продавцом и покупателем (потребителем) в сети Интернет является наиболее актуальной для мирового сообщества. Если рассматривать актуальность выбранной темы с теоретической и практической стороны, то в процессе глобализации, защита прав потребителей в сети Интернет предоставляет новую социальную сферу, не имеющую завершённого правового регулирования.

Актуальность этой темы также определяется с точки зрения принятия ряда международных и национальных нормативно-правовых актов в рассматриваемой сфере, призванных обеспечить социальные отношения купли-продажи в сети Интернет.

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по

ускоренному развитию электронной коммерции» была принята программа мер по развитию электронной коммерции в Республике Узбекистан на 2018-2021 годы. В 2019 году был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию правовой и институциональной системы защиты прав потребителей, в котором ставится задача принятия нового закона о защите прав потребителя. Все эти моменты и определяют актуальность данной темы исследования.

II. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В процессе исследования использованы общенаучные и специальные юридические методы исследования, включающие в себя: системно-структурный, формально-юридический, сравнительно-правовой, а также функциональный метод.

III. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Высокий темп роста электронной торговли позволило ей набрать большую популярность в жизни потребителей. Дистанционная торговля имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной формой, основным преимуществом которого является экономия времени и сравнительно более низкие цены. Но стоит отметить, что электронная торговля обладает и определенными недостатками в области нарушения прав потребителей в интернет торговле.

В Узбекистане изучение различных гражданско-правовых аспектов торговли сети Интернет, также характеризуется наличием комплекса научных исследований. Так, Окюлов О. [3], Караходжаева Д.М. [4],

Имомов Н.Ф. [5], Бабаев Д.И. [6,7], Бурханова Л.М. [8,9,10], Хурсанов Р.Х. [11] и другие ученые в той или иной мере изучали вопросы применения гражданско-правовых договоров и защиту прав потребителей в сети Интернет.

IV. ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ

Нам нужно отметить, что электронная коммерция играет весомую роль в современной экономике. С появлением новых информационных технологий ведение бизнеса полностью изменилось. Данное явление имеет свои положительные и отрицательные моменты. Многие крупные компании извлекли выгоду, другие столкнулись с проблемами в сфере электронной торговли.

Следует дать понятие данному значению. Электронная торговля в разных источниках, в том числе за рубежом, именуется как «e-commerce», что в переводе с английского – электронная коммерция. Как рассматривает в своей работе Балабанов И.Т. [12], электронная коммерция – это торговля через сеть Интернет при помощи компьютеров покупателя и продавца товара. Указанный термин используется в основном для обозначения коммерческой активности в сети Интернет. Электронная коммерция предоставила условия осуществления покупок, продаж, предоставление маркетинговых услуг при помощи использования сети Интернет. В качестве предмета электронной торговли могут выступать товары, предоставляемые услуги, недвижимость и т.п. Основными товарами в

электронной торговле считаются информационные продукты, продовольственные и промышленные товары. Понятие электронной коммерции трактуют в двух видах – широкое и узкое [13]. В узком понимании понятие трактуется как электронная коммерция, распространяемая на рекламу, и продажа через телекоммуникационные сети. В широком понимании, согласно определению Комиссии ООН по праву международной торговли (Юнистрал), с помощью электронной коммерции могут выполняться следующие виды сделок: купля-продажа, поставка, факторинг, лизинг, консалтинг, инжиниринг, а также и другие сделки, совершаемы в данной сфере[14].

В Законе Республики Узбекистан «Об электронной коммерции», электронная коммерция трактуется, как «купля-продажа товаров (работ, услуг), осуществляемая в соответствии с договором, заключаемым с использованием информационных систем»[15].

В настоящее время электронная коммерция включает в себя финансовые операции и транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных технологий. Кроме того, что электронная коммерция включает в себя онлайн транзакции, она также осуществляет свою деятельность в области исследования маркетинга, поддерживает связь с поставщиками и потребителями, определяет возможности партнёров предпринимателей, организует действия документооборота[16].

Исходя из вышесказанного, можно дать следующее понятие электронной коммерции -это предпринимательская деятельность, направленная на осуществление коммерческих действий с использованием электронных средств обмена данных. Любая операция, осуществляемая посредством сети Интернет, с правом передачи собственности товара или права пользования, понимается как электронная коммерция.

В гражданско-правовых отношениях защита прав потребителей имеют особенную форму правового регулирования, что обосновано специфичностью центральной фигуры данных отношений - потребителя. В статье 13 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» дано понятие «потребитель» — это гражданин (физическое лицо), приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товар или работу, услугу в целях личного потребления или иных целях, не связанных с извлечением прибыли[17].

Национальное законодательство выделяет две группы нормативно-правовых актов, регламентирующие защиту прав потребителей в сети Интернет. К первой группе относятся законодательные акты, закрепляющие права потребителя, такие как: Гражданский Кодекс Республики Узбекистан, Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей»[17]. В указанных законодательных актах закреплены основные права потребителей на получение качественного товара (работ,

услуг), их безопасности для жизни и здоровья, а также они регулируют отношения, связанные с договором купли-продажи, перевозки, подряда и последствия их невыполнения или ненадлежащего исполнения, устанавливая

ответственность продавца, либо производителя товаров (работ, услуг).

Вторая группа включает в себя нормативные акты, направленные на регулирование отношений, возникающих в сфере электронной коммерции. Законодательством

Республики Узбекистан принято ряд нормативно-правовых актов, таких как: Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции», Закон Республики Узбекистан «Об электронном документообороте, Закон Республики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи», Закон Республики Узбекистан «О связи», Закон Республики Узбекистан «О рекламе», Закон Республики Узбекистан «О телекоммуникациях». Кроме того, в 2018 году было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» [18].

Одним из главных требований к данным актам является то, чтобы они не противоречили нормам Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» и не снижали гарантии прав потребителей, предусмотренных законодательством.

Законодательные акты, регулирующие специфику электронно-торговых отношений. Как указывается в статье 3 Закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» под

электронной коммерцией понимается заключение сделки купли-продажи, осуществляемая и заключаемая с помощью информационных систем[15]. Аналогичное понятие содержится в Правилах осуществления электронной коммерции.

В связи с тем, что спрос к электронной коммерции увеличился в несколько раз, в Республике Узбекистан были приняты Правила осуществления электронной коммерции, которые призваны регулировать отношения между продавцом и потребителем при продаже товаров (работ, услуг) через электронную информационную площадку[19].

На практике часто возникает вопрос о моменте заключения договора в электронной коммерции через информационные сети Интернет. Так, в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» и пункта 24 Правил осуществления электронной коммерции, договор признаётся заключённым с момента получения участником электронной коммерции оферты, её акцепта с другой стороны[15]. В части 1 статьи 365 Гражданского Кодекса, установлено аналогичное определение момента заключения договора[20].

Договор в электронной коммерции считается заключённым с момента получения акцепта в виде электронного документа:

- 1) подтвержденного электронной цифровой подписью;
- 2) электронным сообщением, указывающим согласие участника;

3) после совершения всех условий содержащихся в оферте.

В статье 4 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» закреплены основные права потребителей. Так, потребитель имеет право на:

- получение полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге), а также об его изготовителе (исполнителе, продавце);
- надлежащее качество и свободный выбор товара (работы, услуги);
- безопасность товара (работы, услуги);
- возмещение материальных убытков, морального вреда причинённых товаром (работой, услугой) с недостатками, либо его изготовителем;
- обращение в суд и в другие государственные органы для восстановления нарушенных прав;
- создание общественных объединений потребителей[17].

Исходя из смысла приведённой статьи, можно понять, что потребитель, совершая покупку, не имеет полной возможности ознакомиться с товаром до момента его получения.

Потребительские отношения в сфере дистанционной торговли возникают на основании предоставленной публичной оферты со стороны продавца, правила которые изложены в Постановлении Кабинета Министров от 2 июня 2016 года № 185 «Правила осуществления электронной коммерции»[21].

Согласно статье 16 Закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции и пунктов 11,12 Правил

осуществления электронной коммерции, продавец обязан предоставить потребителю базовую информацию о товаре перед его покупкой для его ознакомления, которая описывается на сайте продавца[15]. Так, продавец обязан указать:

- адрес своего местонахождения, почтовый адрес, электронную почту, номер телефона и место изготовления товара;
- достоверную информацию о товарах;
- информацию о себе на государственном языке, а также на других необходимых языках;
- полное фирменное наименование компании (юридические лица), Ф.И.О (физические лица);
- сведения о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о лицензии
- цену;
- условия приобретения и доставки товара;
- порядок оплаты и основные свойства товара;
- срок службы, срок годности и гарантийный срок.

Аналогичное требование содержится в статье 6 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей», где также указывается, что изготовитель (исполнитель, продавец) обязуется предоставлять необходимую, доступную и достоверную информацию потребителю о реализуемых им товарах[17].

Согласно статье 18 Закона Республики Узбекистан «Об электронной

коммерции», продавцу запрещается распространять полученные персональные данные о потребителе, передавать его третьим лицам, использовать в других целях, не связанных с договором электронной коммерции. Также, в соответствии с частью 7 пункта 17 «Правил осуществления электронной коммерции», информационным посредником должно обеспечиваться конфиденциальность информации содержащихся в информационных системах[21].

Перед совершением сделки договора купли-продажи, потребитель знакомится с видами доставки товара, предложенными со стороны продавца. Один из наиболее распространённых способов доставки считается почтовая, либо транспортная доставка.

Сделка считается заключённой, после совершения оплаты со стороны покупателя. Оплату за товар в электронной коммерции производится: наличными, средствами электронного платежа и перечислением со средств банковского счёта.

Согласно статье 21 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» после заключения договора и оплаты за товар, продавец не вправе выполнять дополнительные платные услуги без согласия потребителя[17].

При заключении договора купли-продажи товара, сторонами также обговариваются сроки исполнения и пункт доставки товара. Продавец товара может осуществить доставку на собственном автомобильном транспорте или через службу доставки.

Продавец обязан оформить и отправить заказ покупателю в сроки указанные в договоре. В соответствии со статьей 431 Гражданского Кодекса и пункта 47 Правил осуществления электронной коммерции, если в договоре указано условие о доставке товара, продавец обязуется доставить товар в установленные сроки договором на место указанное потребителем[21].

Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» предоставляет право отказа от товара до момента его доставки. Также, в течение десяти дней со дня получения недовольственного товара надлежащего качества, потребитель вправе обменять его на аналогичный товар. В случае, отсутствия аналогичного товара, потребитель вправе получить денежную компенсацию у продавца (ст.18) [17].

Если потребителем получен товар ненадлежащего качества, то он вправе требовать у продавца:

- устранить недостатки товара на безвозмездной основе или возмещения расходов на исправление покупателем;
- соразмерное уменьшение цены;
- заменить товар;
- расторгнуть договор[17].

В соответствии с пунктом 49 Правил осуществления электронной коммерции. Потребитель имеет право отказаться от товара (работы, услуги) с указанием причин и путём извещения продавца об этом[21].

Стоит отметить, что возврат товара возможен, когда:

- 1) товар сохранил свой товарный вид и потребительские свойства;

2) имеется документ, устанавливающий факт и условия покупки товара (работы, услуги).

Также, в случае отсутствия документа, устанавливающего факт заключения договора, потребитель вправе ссылаться на другие доказательства, подтверждающие покупку товара у данного продавца. Согласно статье 9 Закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» электронные документы, либо иные документы, зафиксированные в электронной форме, могут быть использованы в качестве доказательства совершения сделок [15].

При приобретении потребителем товара индивидуального характера, данный товар не подлежит возврату, так как этот товар может быть использован только им. Постановлением Кабинета Министров от 13 февраля 2003 года приняты Правила розничной торговли в Республике Узбекистан [22], где указывается перечень товаров, на которые не распространяются требования о возврате, замены, ремонта товара. Потребитель не вправе отказываться от выполнения условий договора, в случаях, указанных в договоре.

Возврат денежных средств производится продавцом согласно пунктам 52-55 Правил осуществления электронной коммерции и в соответствии с заключённым договором. Согласно настоящему документу, продавец обязуется вернуть денежные средства потребителю на основании предъявленного чека или документа, приравненного к нему подтверждающего покупку товара

(работы услуги). Возврат денежных средств производится тем же способом, каким был произведён платёж, а также в установленном порядке и сроки, указанных в договоре.

Таким образом, мы выяснили, что законодательство Республики Узбекистан имеет основную правовую базу для регулирования вопросов защиты прав потребителей в сети Интернет. Однако, перед государством стоит задача усовершенствования и развития данной сферы с помощью внесения поправок в действующие законодательные акты, так как законодательство Республики Узбекистан не содержит достаточных специальных нормативных положений, разрешающих специфические вопросы в данной сфере.

V.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя проведённый анализ, можно сделать вывод, что защита прав потребителей в сети Интернет в эпоху глобализации и унификации информационных систем, как никогда нуждаются в их детальном рассмотрении и развитии на новом уровне с учётом технологического продвижения и инновационных подходов. В первую очередь, это обусловлено тем, что с появлением новых технологий и созданием информационных платформ, в том числе виртуальных, расширяются и объекты защиты прав потребителей. Кроме того, государственные суды в силу загруженности и недостаточности профессионального опыта в данной сфере, всецело и комплексно не рассматривают споры в области защиты прав потребителей в сети Интернет.

Поэтому, можно сформулировать некоторые предложения, касающиеся защиты прав потребителей в сети Интернет.

Во-первых, необходимо реализовать законодательную гарантию незащищённых пользователей компьютерной сети. В связи с этим, можно предложить следующее:

1) перед заключением электронного договора продавцу необходимо предоставить информацию об особенностях данного договора; данное требование, в том числе касается информационных посредников;

2) при заключении электронного договора законодательством установить минимальный перечень и форму предоставляемых сведений, которые должны предоставляться продавцом при заключении договора;

3) закрепить в законодательстве обязательное требование о регистрации и предоставлении потребителю сведений о юридическом лице, ведущим свою деятельность на рынке электронной коммерции;

4) законодательно закрепить ответственность информационных посредников за непредставление полной информации.

Во-вторых, необходимо разработать основные принципы по совершенствованию системы защиты прав потребителей в электронной коммерции в сфере дистанционной торговли, которые содержат в себе цифровой контент, мобильную коммерцию, онлайн-платежи и минимизацию использования учётных записей незаконным способом.

В-третьих, необходимо создать отдельную систему (инструмент), направленный на повышение укрепления доверия потребителей к электронной коммерции и развить деятельность онлайн-платформ, оказывающим данные услуги гражданам.

Действующее законодательство в области защиты прав потребителей в электронной коммерции, необходимо пересмотреть и адаптировать к новым бизнес-моделям цифровой экономики для того, чтобы усилить защиту прав потребителей в сети Интернет. Стоит отметить, что правоприменительным органам, обеспечивающим защиту прав потребителей, целесообразно проводить мероприятия, направленные на повышение осведомлённости прав и возможностей потребителей, а также уровня их цифровой грамотности. Также, законодательным органам, обеспечивающим защиту прав потребителей, необходимо проводить мониторинг деятельности коммерческих предприятий, который будет направлен на добросовестную и прозрачную систему электронной торговли.

Для усиления защиты прав потребителей в электронной торговле необходима нормативно-правовая база, адаптирующая институты правоприменения в области электронной коммерции в целях эффективной борьбы с мошенниками или недобросовестными продавцами, не выполняющих свои установленные обязательства. Обеспечение неукоснительного соблюдения требований законодательства,

направленного против нарушений прав потребителей в электронной коммерции, имеет немаловажное значение для обеспечения должной защиты потребителей.

Установление сотрудничества с международными и отраслевыми

органами в области защиты прав потребителей имеет особое значение для решения проблем в сфере электронной коммерции.

Литературы:

1. ЮНКТАД. Доклад об информационной экономике. 2015 год. <https://news.un.org/ru/audio/2015/03/1027271>
1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по эффективной её реализации» от 5 октября 2020 г., № УП-6079. Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 06.10.2020 г.
2. Окюлов Омонбай Конституционные нормы о формах собственности как составная часть доктринальных основ в новом Гражданском кодексе Республики Узбекистан // Review of law sciences. 2020. № Спецвыпуск. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnye-normy-o-formah-sobstvennosti-kak-sostavnaya-chast-doktrinalnyh-osnov-v-novom-grazhdanskom-kodekse-respubliki> (дата обращения: 07.10.2021).
3. Д. Караходжаева ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНСТИТУТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ ЗАЛОГ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ // Review of law sciences. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-resheniya-v-sfere-instituta-prava-sobstvennosti-i-inyh-veschnyh-prav-zalog-osuschestvleniya-liberalizatsii-ekonomiki> (дата обращения: 07.10.2021).
4. Имомов Н. ESSENCE OF CIVIL-LAW TOOLS IN THE ANTI-CORRUPTION SYSTEM // Юридик фанлар ахборотномаси. – 2019. – №. 3. – С. 41-45.
5. Бабаев Д. И. ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИДА ТУЗИЛГАН ШАРТНОМАЛАР ОРҚАЛИ ИСТЕЪМОЛЧИГА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ // Журнал Инновации в Экономике. – 2021. – Т. 6. – №. 4.
6. Бабаев Д. И. ИСТЕЪМОЛЧИЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ // ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 6. – №. 8.
7. ЛМ Бурханова Заключение, изменение и прекращение договора энергоснабжения по гражданскому праву Республики Узбекистан: правовое регулирование и вопросы совершенствования. Серия D, Экономические и юридические науки, 2019
8. Лейла Бурханова Договор лизинга по гражданскому праву Республики Узбекистан: особенности правового регулирования // ОИИ. 2020. №1/S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dogovor-lizinga-po-grazhdanskomu-pravu-respubliki-uzbekistan-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya> (дата обращения: 11.10.2021).
9. Бурханова Л. М. Особенности законодательного регулирования института

финансирования под уступку денежного требования в Республике Узбекистан в условиях рыночных отношений: вопросы применения и совершенствования //LI INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION". – 2018. – С. 83-85.

10. Хурсанов Р. Х. КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИ ВА МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИГА ОИД МУНОСАБАТЛАРНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ НОРМАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – №. SPECIAL 5.
11. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб: Питер, 2001. – 336 с.
12. Козье Д. Электронная коммерция. М.: Русская редакция, 2000. 288 с.
13. Бурханова Л. М. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ //Ex jure. – 2019. – №. 1.
14. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции». Национальная база данных законодательства. 30.12.2017 г., № 03/18/455/0492.
15. Соколова А.Н., Геращенко Н.И. Электронная коммерция: мировой и российский опыт. М.: Открытые Системы, 2000. 224 с.
16. Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей». Национальная база данных законодательства. 18.01.2022 г., № 03/22/746/0032.
17. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции». Национальная база данных законодательства. 24.07.2021 г., № 06/21/6268/0700.
18. Постановление Кабинета Министров от 2 июня 2016 года № 185 «Правила осуществления электронной коммерции». Национальная база данных законодательства. 28.12.2020 г., 09/20/810/1673.
19. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства от 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952.
20. Постановление Кабинета Министров от 2 июня 2016 года № 185 «Правила осуществления электронной коммерции». Национальная база данных законодательства. 28.12.2020 г., 09/20/810/1673.
21. Постановление Кабинета Министров от 13 февраля 2003 г., №75 «Правила розничной торговли в Республике Узбекистан». Национальная база данных законодательства. 12.09.2018 г., № 09/18/711/1865.